

PENGARUH HUTANG JANGKA PENDEK, HUTANG JANGKA PANJANG, UMUR PERUSAHAAN, DAN TOTAL ASET TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024

Dewi Ratih Nur Kumalasari¹, Hestin Sri Widiawati², Linawati³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Februari, 2026

Revised Februari, 2026

Accepted Februari, 2026

Available online Februari, 2026

dewratih55@gmail.com,

hestin.sw@gmail.com,

linawati@unpkediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Profitabilitas merupakan tujuan utama perusahaan manufaktur, karena mencerminkan keuangan dan keberlangsungan operasional. Profitabilitas dipengaruhi oleh seperti hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, umur perusahaan, dan total aset, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak berbeda. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh variable-variabel tersebut terhadap profitabilitas. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, umur perusahaan, dan total aset terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan. Sampel ditentukan melalui purposive sampling, dengan total 46 perusahaan dan 225

observasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan data panel, dengan menggunakan bantuan STATA 14 melalui pengujian model dengan uji chow, uji hausman, dan uji breusch-pagan LM. Hasil penelitian menunjukkan hutang jangka pendek, hutang jangka Panjang, total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, umur perusahaan, total aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: Hutang Jangka Pendek; Hutang Jangka Panjang; Umur Perusahaan; Total Aset; Profitabilitas

ABSTRACT

Profitability is the primary objective of manufacturing companies, as it reflects their financial and operational sustainability. Profitability is influenced by factors such as short-term debt, long-term debt, firm age, and total assets, each of which has different characteristics and impacts. However, previous research has shown discrepancies in findings regarding the influence of these variables on profitability. Based on this phenomenon, this study aims to re-examine the effect of short-term debt, long-term debt, firm age, and total assets on the profitability of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020-2024 period. This study uses a quantitative approach with secondary data from annual financial reports. The sample was determined through purposive sampling, with a total of 46 companies and 225 observations. The analysis was conducted using multiple linear regression with panel

*Corresponding author

E-mail addresses: dewratih55@gmail.com

data, using STATA 14 through model testing with the Chow test, the Hausman test, and the Breusch-Pagan LM test. The results show that short-term debt, long-term debt, and total assets have no significant effect on profitability, while firm age has a significant effect on profitability. Meanwhile, short-term debt, long-term debt, company age, and total assets simultaneously have a significant effect on profitability.

Keywords: Short-Term Debt; Long-Term Debt; Company Age; Total Assets; Profitability

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perusahaan manufaktur pasti didirikan atas dasar tujuan memperoleh profit atau laba bagi perusahaan. Profit atau profitabilitas itu sendiri dinilai sangat penting bagi perusahaan karena menjadi salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki profit yang tinggi akan mendukung kegiatan operasional secara maksimal. Tinggi rendahnya profitabilitas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti modal kerja. Bagi perusahaan dengan modal yang banyak, tidak ada kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Adapun beberapa perusahaan yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi keterbatasan modal tersebut, pihak manajemen dapat melakukan pinjaman modal dari pihak luar dengan cara melakukan pinjaman berupa hutang. Hutang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Hutang dapat berupa hutang yang memiliki periode kurang dari atau sama dengan satu tahun, yang disebut hutang jangka pendek maupun hutang yang memiliki periode waktu lebih dari satu tahun atau yang disebut juga hutang jangka panjang.

Hutang jangka pendek itu sendiri merupakan peminjaman dana atau kewajiban yang sifatnya darurat namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Dalam dunia bisnis, hal ini biasa juga disebut sebagai liabilitas lancar yang mana selalu dilakukan oleh para pemilik usaha, baik itu kecil, menengah bahkan hingga *enterprise*. Adapun pada situasi jenis hutang ini, jarang sekali ada pemilik usaha yang harus melakukan kebijakan dividen demi menutupi hutangnya. Sebab, mereka sudah memperhitungkan sejak awal besaran pinjaman yang akan dilakukan dengan keberadaan uang didalam aktiva masing-masing.

Melihat dari penelitian terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi profitabilitas dari hutang jangka pendek masih menunjukkan variatif/ ketidak konsistenan hasil penelitian. Hutang jangka pendek berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan signifikan (Hartati, 2021) namun penelitian lain menyatakan bahwa hutang jangka pendek berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (Munawir, 2016).

Selain hutang jangka pendek faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu hutang jangka panjang, hutang jangka panjang sendiri merupakan kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, atau lebih dari satu periode akuntansi. Penggunaan hutang jangka panjang dalam perusahaan mempunyai peranan yang penting, dengan adanya sumber pendanaan tersebut maka perusahaan dapat membiayai segala kebutuhan usahanya yang membutuhkan dana yang cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk memperoleh hasil atau laba dari usaha tersebut yang kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Salah satu keperluan perusahaan yang biasa menggunakan hutang jangka panjang adalah perluasan usaha atau ekspansi. Semakin tinggi profitabilitas yang di miliki oleh sebuah perusahaan maka berarti akan semakin baik juga nilai perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya.

Melihat dari penelitian terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi profitabilitas dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang masih menunjukkan variatif/ ketidak konsistenan hasil penelitian. Hutang Jangka Panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Herlina, 2025). Namun penelitian lain menyatakan bahwa utang jangka panjang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Hartati, 2021).

Selain hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah umur perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi biasanya mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, umur perusahaan yang relatif lama tersebut didorong oleh kemampuan perusahaan untuk menjaga manajemen perusahaannya. Umur perusahaan itu sendiri merupakan masa hidup/siklus suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan industri (Ali, 2019). Adapun penelitian lain yang mengemukakan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa lamanya perusahaan berdiri atau IPO tidak dapat menjelaskan dan memprediksi kenaikan profitabilitas (Novyanny & Turangan, 2019)

Adapun faktor lain selain umur perusahaan yang mempengaruhi profitabilitas yaitu total aset. Total aset adalah keseluruhan harta atau aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Semakin tinggi atau semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula profit yang akan didapatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perputaran total aset dan profitabilitas memiliki hubungan yang positif (Priatna et al., 2021).

Namun total aset juga dapat mengalami penurunan nilai akibat penyusutan aset tetap seperti mesin produksi dan kendaraan operasional serta penurunan nilai persediaan yang tidak lagi produktif. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya beban perusahaan sehingga berpotensi menurunkan profitabilitas. Adapun penelitian lain yang menunjukkan bahwa total aset berpengaruh negatif terhadap profitabilitas adalah karena semakin tinggi total aset maka profitabilitas akan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kondisi total aset suatu perusahaan tinggi maka akan memperbesar biaya sehingga berpotensi memperbesar kerugian perusahaan (Agustina & Pratiwi, 2021).

Sebagai contoh pada beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengalami ketidakstabilan atau ketidakkonsistenan profitabilitas pada periode 2020 sampai 2024. Sumber : www.idx.id

Gambar 1 Diagram ketidakstabilan profitabilitas perusahaan manufaktur

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa perusahaan yang mengalami Penurunan perolehan profit paling rendah adalah Suparma Tbk. (SPMA). Dimana setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan perolehan laba dimulai pada tahun 2020 mencapai angka Rp. 162,6 Miliar, tahun 2021 naik menjadi Rp. 294,4 miliar, tahun 2022 naik lagi sebesar Rp.336,2 miliar, pada 2023 turun sebesar Rp. 178,7 miliar, dan pada 2024 turun sebesar 104,9 miliar. Hal ini kemungkinan bisa terjadi karena adanya ketidakstabilan perusahaan dalam menjaga manajemen perusahaannya baik dalam faktor internal perusahaan maupun eksternal perusahaannya contohnya seperti pengelolaan hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek adalah peminjaman dana atau kewajiban yang sifatnya darurat namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. (Hartati & Marsoem, 2021). Hutang jangka pendek adalah ekuitas eksternal dengan tenor maksimum satu tahun. Jika kewajiban jangka pendek atau kewajiban modern adalah tanggung jawab ekonomi perusahaan, maka aktiva lancar perusahaan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dalam waktu yang singkat (tiga ratus enam puluh lima hari dari tanggal lembar stabilitas (Nurdiana et al., 2022). Hutang jangka pendek adalah hutang jangka pendek sebagai kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasional (Mezaluna, Wulan, 2025).

Dari beberapa penjelasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa hutang jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal satu tahun atau dalam satu siklus operasional. Utang ini bersifat mendesak dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Aktiva lancar perusahaan menjadi sumber utama untuk membayar utang ini, sehingga manajemen kas dan likuiditas sangat penting dalam pengelolaannya.

Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, atau lebih dari satu periode akuntansi. (Hartati, 2021). Hutang jangka panjang adalah pengaturan antara peminjam dan peminjam di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman dalam jumlah terbatas dan diberikan kepada peminjam secara teratur (Nurdiana et al., 2022).

Hutang jangka panjang adalah hutang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset tidak lancar yang ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya atau dengan mengalihkan menjadi modal saham (Rahayu et al., 2023).

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi, biasanya berdasarkan perjanjian tertentu, dan dapat dilunasi menggunakan aset tidak lancar, kewajiban baru, atau dikonversi menjadi modal saham.

Umur Perusahaan

Umur perusahaan adalah seberapa lama suatu perusahaan mampu untuk bertahan, bersaing, dan mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian Perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperoleh (Fidho Baghaskoro et al., 2021).

Umur perusahaan adalah awal perusahaan berdiri hingga perusahaan itu sendiri dapat mempertahankan eksistensi sebuah bisnis (Debora, 2019). Umur perusahaan adalah jangka waktu berdirinya suatu perusahaan atau lamanya perusahaan telah beroperasi hingga penelitian dilakukan (Saputra et al., 2020). Umur perusahaan adalah seberapa lama suatu perusahaan mampu untuk bertahan, bersaing, dan mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian (Fidho Baghaskoro et al., 2021).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Umur perusahaan merujuk pada lamanya perusahaan telah berdiri dan beroperasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Umur ini tidak hanya mencerminkan durasi eksistensi perusahaan, tetapi juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan, bersaing, serta memanfaatkan peluang dalam lingkungan ekonomi. Perusahaan yang berumur panjang umumnya memiliki pengalaman lebih dalam menghadapi dinamika pasar dan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Adapun Rumus guna mengukur Umur Perusahaan (Himawan & Widiastuti, 2021)

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Perusahaan berdiri}$$

Aset

Total aset adalah jumlah keseluruhan kekayaan atau sumber ekonomika yang dikuasai perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya (Aguayo Torrez, 2021). Total aset suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, serta nilai khusus yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok yang difokuskan dalam pencapaian tujuan organisasi (Dewi 2020:765). Total aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi/perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang (Redaksi OCBC NISP, 2023). Total aset adalah sebagai jumlah nilai uang dari semua sumber daya ekonomi moneter dan non-moneter yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh organisasi yang memiliki nilai ekonomi saat ini atau yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan bagi organisasi tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Prihato, 2025).

Dari penjelasan penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan Total aset adalah seluruh kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau perusahaan, baik yang bersifat moneter maupun non-moneter. Aset ini memiliki nilai ekonomis dan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, serta diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan di masa depan. Total aset mencerminkan kapasitas

finansial dan operasional suatu entitas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya, sering ditunjukkan dengan margin laba (profit margin) (Chintya, 2024).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan oleh investor (Sujai et al, 2022). Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada satu periode produksi (Artameviah, 2022). Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Tri Indah K, 2022).

Dari penjelasan beberapa ahli di atas bisa disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari suatu perusahaan. Pencapaian profitabilitas tidak sekedar terpacu dengan laba yang besar, tetapi juga bagaimana meningkatkan aktivitas manajemen dalam mengelola modal kerjanya.

3. METODE

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana pendekatan ini digunakan untuk menghitung atau menguji pengaruh antar variabel hutang jangka pendek (X1), hutang jangka panjang (X2), Umur perusahaan (X3), total aset (X4) terhadap profitabilitas (Y).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan pengambilan data yang dilakukan di *website* <https://www.idx.co.id>.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang berjumlah 163 perusahaan.

Sampel merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar atau perwakilan dari kelompok yang diteliti dan dipakai sebagai sumber informasi; sampel bisa mencerminkan keseluruhan kelompok atau bisa juga hanya sebagian dari jumlah dan ciri-ciri kelompok tersebut Asrulla et al (2023). Sampel pada penelitian ini berjumlah 45 sampel perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2024.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik *teknik sampling non probability sampling yaitu purposive sampling* untuk menentukansampel penelitian. "*Purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu" (Sugiyono, 2020).

Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah kausalitas yang merupakan pendekatan hubungan sebab akibat, atau prinsip yang menyatakan bahwa setiap kejadian atau peristiwa memiliki penyebab yang mendahuluinya. Penelitian ini menguji sebab akibat dari pengaruh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, umur perusahaan, total aset, terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan teknik

pengolahan dan analisis data yang dilakukan menggunakan software Stata 14. Stata 14 dipilih karena memiliki kemampuan analisis statistik yang lengkap, akurat, serta dapat mengolah data dengan efisien. Dengan menggunakan aplikasi ini, peneliti dapat menjalankan berbagai pengujian statistik seperti Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokolerasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Uji Multikolinieritas

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance (1/VIF)
Current ratio	1,19	0,8384
DAR	1,11	0,8993
In Total aset	1,08	0,9264
Umur perusahaan	1,01	0,9934
Rata-rata VIF	1,10	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas dapatdiketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, dengan VIF tertinggi sebesar 1.19 dan rata-rata VIF sebesar 1.10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Keterangan	Nilai
Chi-square (x^2)	3,80
Derajat kebebasan (df)	1
Prob >chi2	0,0513

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg, diperoleh nilai Prob > chi2 sebesar 0.0513 > 0.05, maka gagal menolak H0. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Autokolerasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokolerasi

Keterangan	Nilai
Chi-square (x^2)	8,71
Rho_ar	0,3980

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model dengan Baltagi - Wu LBI test diperoleh nilai estimasi koefisien autokolerasi sebesar rho_ar = 0.3980. nilai ini berada jauh dari nol sehingga dapat disimpulkan bawa terdapat auto kolerasi positif dalam error term model penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

Variabel	obs	w	v	r	Prob>r
ROA	225	0,85306	26,461	6,825	0,00001
Current ratio	225	0,66941	39,532	8,515	0,00001
DAR	225	0,52883	84,848	9,253	0,00001
Umur perusahaan	225	0,92344	13,787	05,467	0,00001
Ln_total_aset	225	0,96795	5,771	3,652	0,00013

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan asil pengujian normalitas denan menggunakan Shapiro francia bahwa $Prob > z) < 0.01$ maka H_0 ditolak, terdapat data tidak terdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

ROA	Coef	Std.err	r	P> z	(95% conf. interval)	
Current ratio	,0894236	,0887873	1,01	0,314	-,0845963	,2634435
DAR	1,5092	,916663	1,65	0,100	-,2874263	3,305827
Umur perusahaan	,1239508	,0479309	2,59	0,010	,030008	,2178937
Ln_total_aset	,1270809	,3201951	0,40	0,691	-,5004899	,7546517
_cons	-3,525107	9,459369	-0,37	0,709	-22,06513	15,01,492

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Uji t

Berdasarkan hasil uji REM, nilai signifikansi parsial dapat dilihat melalui nilai $P > |z|$. sehingga dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hutang jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai $P > |z|$ sebesar 0,314 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa secara parsial Hutang jangka pendek panjang tidak berpenaruh signifikan terhadap profitabilitas
- 2) Hutang jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai $P > |z|$ sebesar 0,100 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa secara parsial Hutang jangka panjang tidak berpenaruh signifikan terhadap profitabilitas.
- 3) Umur perusahaan memiliki Pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena nilai $P > |z|$ sebesar 0,010 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa secara parsial umur perusahaan memiliki Pengaruh signifikan terhadap profitabilitas
- 4) Total Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai $P > |z|$ sebesar 0,691 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa secara parsial total aset tidak berpenaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Uji F

Tabel 6 Hasil Uji F

Effect Test	Prob.
F(4,176)	3,37
Prob > F	0,0110

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan data tersebut, pengujian simultan dapat diketahui melalui nilai $Prob > chi^2$ sebesar 0,0110. Artinya, dapat diambil kesimpulan jika hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, umur perusahaan, total asset, berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-square	0,0457
----------	--------

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Dikarenakan model yang dipakai merupakan *Random effect model*, maka nilai *R-Squared* dapat diketahui dari nilai *R-Squared Overall* 0,0457 sehingga dapat disimpulkan jika pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 4,57%.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Hutang Jangka Pendek Terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial terhadap variabel Hutang Jangka Pendek, yang diprosikan melalui Current Ratio, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,314 ($P > |z|$), lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa secara statistik, hutang jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam rasio kewajiban jangka pendek perusahaan tidak memberikan dampak yang nyata terhadap tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Kemungkinan besar, perusahaan mampu mengelola kewajiban jangka pendeknya dengan cukup stabil, sehingga tidak memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara signifikan.

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh hutang jangka pendek terhadap profitabilitas juga dapat disebabkan oleh fakta bahwa *current ratio* lebih mencerminkan likuiditas jangka pendek dibandingkan dengan efisiensi operasional. Dengan kata lain, meskipun perusahaan memiliki atau tidak memiliki kewajiban jangka pendek yang besar, hal tersebut belum tentu berdampak langsung terhadap seberapa besar laba yang dihasilkan dalam satu periode.

Temuan ini sejalan dengan (Ibtisam Mezaluna¹, Wulan Oktaviani², 2025) yang menyatakan bahwa variabel hutang jangka pendek tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Pengaruh Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, variabel Hutang Jangka Panjang yang diukur melalui Debt to Asset Ratio atau DAR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,100, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, keputusan pengujian menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa hutang jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, penggunaan utang jangka panjang tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan atau penurunan profitabilitas perusahaan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa dana yang

diperoleh dari utang jangka panjang belum sepenuhnya digunakan secara efisien untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan laba. Selain itu, bunga dan beban finansial dari utang jangka panjang dapat menekan keuntungan, terutama bila struktur keuangan perusahaan kurang optimal.

Temuan ini sejalan dengan (Hartati, 2021) yang menyatakan bahwa hutang jangka pendek tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Umur Perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin lama suatu perusahaan berdiri dan beroperasi, maka cenderung semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang telah berdiri lebih lama umumnya memiliki pengalaman manajerial yang lebih matang, strategi bisnis yang lebih stabil, serta jaringan pasar dan sumber daya yang lebih luas. Faktor-faktor tersebut memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap profitabilitas.

Temuan ini sejalan dengan (Ali, 2019) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Pengaruh Total Aset Terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel total Aset memiliki nilai signifikansi sebesar 0,691 yang secara jelas lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Beberapa kemungkinan yang menyebabkan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas adalah sebagian besar aset perusahaan mungkin berbentuk aset tetap atau tidak lancar yang tidak langsung menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek, aset yang dimiliki bisa saja menganggur atau kurang dimanfaatkan secara produktif, beban operasional dan biaya pemeliharaan aset yang tinggi dapat mengurangi potensi laba yang dihasilkan.

Temuan ini sejalan dengan (Agustin, 2019) yang menyatakan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Hutang Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang, Umur Perusahaan, Total Aset Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil Uji F dapat diketahui bahwa, ($Prob > F$) sebesar $0.0110 < 0.05$. hal ini menunjukkan secara simultan variable hutang jangka pendek (CR), hutang jangka panjang (DAR), umur perusahaan, dan total asset memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan sampel. Artinya, keempat variable tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana pengaruh Pengaruh hutang jangka pendek, utang jangka panjang, umur perusahaan, total asset terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

- 1) Hutang jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar $0.314 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Hutang jangka pendek belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
- 2) Hutang jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar $0.100 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Hutang jangka panjang belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
- 3) Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar $0.010 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, umur perusahaan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
- 4) Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar $0.691 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, total aset belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
- 5) Pengaruh hutang jangka pendek, utang jangka panjang, umur perusahaan, total aset secara simultan berpengaruh signifikan pada profitabilitas. Hasil dari pengujian memperlihatkan nilai $Prob > \chi^2$ sebesar 0.0110 yang berarti $< 0,05$.

5.2 Saran

Bagi perusahaan, disarankan mengoptimalkan penggunaan aset, meskipun total aset tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, perusahaan perlu meninjau kembali bagaimana aset yang dimiliki dikelola agar benar-benar mendukung aktivitas produktif dan efisien. Aset yang tidak dimanfaatkan optimal justru menjadi beban. Pengelolaan utang yang bijak hasil menunjukkan bahwa baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk tidak terlalu mengandalkan pembiayaan berbasis utang tanpa strategi yang jelas. Fokus harus diberikan pada efisiensi operasional, bukan hanya struktur modal. Umur perusahaan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Maka dari itu, perusahaan yang lebih matang diharapkan terus meningkatkan daya saing dengan memperkuat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Bagi investor, tidak sebaiknya hanya melihat besarnya aset atau struktur utang, tetapi juga mempertimbangkan usia dan kestabilan operasional perusahaan. Karena tidak semua faktor internal berpengaruh signifikan secara parsial, maka pendekatan analisis keuangan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh (simultan), bukan hanya satu indikator.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aguayo Torrez, M. V. (2021). *Analisa Pengaruh Jumlah Pihak Ketiga Dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Perusahaan*.
- Agustina, N., & Pratiwi, A. (2021). Pengaruh Asset Turn Over (TATO) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT. Unilever Indonesia Tbk. *JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1322-1328.
- Ali, M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Publik, Umur Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Dengan Jumlah Bencana Alam Sebagai Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(1), 71-94. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i1.5068>

- ARTAMEVIAH, R. (2022). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab li Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6-25.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26320-26332.
- Chintya, N. (2024). Chintya Nathalie. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 3, 1-10.
- Fidho Baghaskoro, R., Banani, A., & Najmudin, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Aktiva Berwujud, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Dan Umur Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Bahtera Inovasi*, 3(2), 119-138. <https://doi.org/10.31629/bi.v3i2.3330>
- Hartati. (2021). *Hartati, L., & Marsoem, B. S. (2021). Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, 8(2). 8(3).
- Hartati, L., & Marsoem, B. S. (2021). PENGARUH HUTANG JANGKA PENDEK DAN HUTANG JANGKA PANJANG TERHADAP PROFITABILITAS. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35718>
- Herlina, R. (2025). *Pengaruh Penggunaan Hutang Terhadap Profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur , TBK.* 1(4).
- Himawan, F. A., & Widiastuti, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(2), 174-192.
- Ibtisam Mezaluna^{1*}, Wulan Oktaviani², V. Y. P. (2025). *Utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas.*
- Mezaluna, Wulan, V. (2025). UTANG JANGKA PANJANG, UTANG JANGKA PENDEK, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS. *JURNAL RISET PERBANKAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI*. <https://doi.org/https://doi.org/10.56174/jrpm.v9i1.198>
- Munawir. (2016). Pengaruh Hutang Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 1(2461-0593), 18.
- Novyanny, M. C., & Turangan, J. A. (2019). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Jasa Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(1). <https://doi.org/10.24912/jmk.v1i1.2790>
- Nurdiana, Sissah, & M. Yunus. (2022). Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 251-260. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.882>
- Priatna, H., Sofwan, S. V., & Novitasari. (2021). Pengaruh Perputaran Total Aset dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas (ROI) Pada PT. LEN Industri (Persero) Periode c. *Jurnal Ilmial Akuntansi*, 12, 1-17.
- Prihato, S. (2025). *Cara Menghitung Total Aset dalam Bisnis.* Kledo.
- Rahayu, D., Lewis, K. A., & Kefi, S. B. (2023). Aset Tetap, Hutang Jangka Panjang, Modal Dan Laba Bersih Perusahaan Otomotif Di Indonesia. *STIE Semarang*, 15(1), 13-25.
- Redaksi OCBC NISP. (2023). *Apa itu Aset? Ini Pengertian, Jenis, Sifat, & Contohnya.*
- Saputra, A. D., Irawan, C. R., & Ginting, W. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini

- Audit, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 286. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.239>
- Sugiono(2019). (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34-50.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Tri Indah K, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bimba Aiueo Pondok Aren. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 127. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1798>